

№2/2025

ANDIJON DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI

ADPI
Ilmiy xabarnomasi

ADPI Ilmiy xabarnomasi

№ 1 2025 mart

Jurnal 2023-yildan chop etilmoqda

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
2022-yil 25-oktyabrda
№ 045013 raqam bilan ro'yxatga olingan
ISSN 2181-4309

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va
innovatsiyalar vazirligi huzuridagi
Oliy attestatsiya komissiyasi
Rayosatining 2024-yil 8-maydagi
№354-sonli qarori bilan
Pedagogika fanlari bo'yicha Oliy attestatsiya
komissiyasining dissertatsiyalar asosiy ilmiy
natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar
ro'yxatiga kiritilgan.

Tahririyat manzili: 170100 Andijon shahri,
"Do'stlik" ko'chasi, 4uy, 216-xona.
Electron manzil: info@adpi.uz
Telegram: ADPI_Ilmiy_xabarnomasi
Telefon raqamlari: +998 91 484 40 90

2/2

BOSH MUHARRIR:

B.M. Rasulov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

Mas'ul muharrir:

B.A. Sirojiddinov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

TAHRIR KENGASHI

S.Z. Zaynobiddinov- O'zRFA akademigi

I.R. Asqarov- kimyo fanlari doktori, professor

Yu. Isayev- kimyo fanlari doktori (DSc), professor

Sh.X. Yo'lchiyev- fizika-matematika fanlari doktori, (DSc), professor

R. Aliyev- texnika fanlari doktori, professor

A.E. Zaynabiddinov- biologiya fanlari doktori, professor

B.X. Amanov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

A.A. Egamberdiyev- falsafa fanlari doktori (DSc), professor

M.V. Xalimova- psixologiya fanlari doktori (DSc), professor

Sh.J. Yusupova- pedagogika fanlari doktori, professor

Z.E. Azimova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.B. Artiqova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

V.A. Qodirov- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

N.J. Abdullayeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.A. Tojiboyeva- filologiya fanlari doktori, professor

Sh.A. Xaitov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

D.M. Isroilova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.K. Pozilov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

Sh.A. Xasanov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor

A.M. Zapparov- texnika fanlari nomzodi, professor

U.A. Saliyev- tarix fanlari nomzodi, professor

T.T. Kaziyeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

F.F. Usmanov- filologiya fanlari doktori (DSc), dotsent

U.A. Usmanova- pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

L.A. Muxammadjonova- falsafa fanlari nomzodi, professor

Q. Ibaybullayev- falsafa fanlari nomzodi, dotsent

D.T. Samatov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

O'M. Muxtarov- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

S.N. Yusupova- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Sh.M. Asqarov- tarix fanlari nomzodi, dotsent

B.M. Do'monov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

T. Parpiyev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.A. Tajimirzayev- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

K.S. Karimov- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

A.A. Yuldashyev- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.J. Abduraxmonova- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Muydinova- fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

J.B. Qoraboev- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

N.T. Mo'ydinov- kimyo fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

D.A. Sobirova- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.B. Abdullayev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.Sh. Alimova- siyosiy fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Rejapova- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

L.S. Yunusov- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muharrirlar:

O. Karimov,

U. Malikova,

B. Mashrabova.

O'rinova M. Boshlang'ich sinflarda mustaqil fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishda ilg'or pedagogik tajribalar tahlili	129
Djumabayeva K.A. Sun'iy intellekt asosida talabalar o'qish savodxonligini rivojlantirish metodikasi	133
Nurmatova Sh.I. Ijod maktabi o'qituvchilarida ilmiy tadqiqotchilik ko'nikmalarini rivojlantirish zarurati	138
Nosirova Z.L. Analitik tafakkur asosida talabalarning kitobxonlik madaniyatini rivojlantirishning hozirgi holati	142
Botirov J.T. An'anaviy hunarmandchilikni tiklashga doir islohotlar va o'zgarishlar	148
Нурматова Ш.И. Развитие текстовых компетенций учащихся творческих школ на основе интегративного подхода	151
Ruziyev N.M. Kasb pedagogikasida ustoz-shogird qadriyatlarining mahalliy hunarmandchilikda tutgan o'rni	155
Dushabayev D.Sh., G'apparov K.B. Yosh futbolchilarni texnik tayyorgarligini oshirishda innovatsion texnologiyalarning rivojlantirish usullari	159
Yuldashev S.A. O'smirlarda voleybol sport turiga bo'lgan qiziqishlarini rivojlantirish	162
Xaliqov A.A. Yosh futbolchilarda o'quv - mashg'ulotlari jarayonida malakalarini rivojlantirish	167
Tursunov A.A. Yosh voleybolchilarga o'yin texnikasini o'rgatish, mashqlarni tanlash va ulardan foydalanish ko'nikmasini shakllantirish	172
Alimov J.A. Maktablarda jismoniy tarbiya darslari muhimligi va jamoat joylarida ommaviy sportning rivojlantirish	177
Qo'shmonov A.A. Jismoniy tarbiya darslarida o'qitishning asosiy nazariy, amaliy va nazorat qismlari mazmuni	181
Juraxanova S.A. O'zbek xalq ertaklaridagi raqib-personajlar	185
Xurshidbekov A.M. Kurash turlari bilan shug'ullanuvchi yoshlarning jismoniy sifatlarini yuksaltirish	188
Abdumuhtorova M.B. Tayyorlov guruhlarida tasviriy faoliyat mashg'ulotlarini tashkil etish usullari	193
Mamadaliyeva M. Maktabgacha yoshdagi bolalarni kognitiv rivojlantirish	197
Jo'rayeva N.D. Pedagogik texnologiya fanini gibril ta'lim asosida o'qitish tahlili	201
Usmanova X.A. Sun'iy intellektni ilmiy tadqiqotchilik faoliyatiga integratsiya qilish imkoniyatlari	204
Ismatullayeva M.A. Maktabgacha ta'limda Montessori ta'limi	208
Bakirov I.X. Kichik yo'shdagi maktab o'quvchilarini jismoniy rivojlanishining muhim xususiyatlari	215
Ibragimov A.A. Jismoniy tarbiya darslarida o'yin taktikasini takomilashtirish usullari	219
Turg'untoshev M. Jismoniy sifatlarni rivojlantiruvchi zamonaviy metodlar va ulardan foydalanish	222
Xodjayev X.A. Innovatsion texnologiyalar vositasida maktabgacha ta'lim tashkilotlari musiqa mashg'ulotlarini tashkillashtirish	231
Abduraimova M.A. Aksonometrik proyeksiyalar va ularni turlari haqda tushuncha ...	237
Asqarov A.R. Oliy ta'lim muassasalarida ma'naviy-ma'rifiy tadbirlar tashkil etish orqali talabalarning ijtimoiy faolligini oshirish	240
Юсупов У.М. Технология развития коммуникативной компетентности учащихся на основе модерационного подхода	244
Yoqubjonov N.G' Futbol o'yin texnikasi va taktikasining tasnifi	250

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, o'yinchi ma'lum bir texnik usulni bajarish uchun maydon bo'ylab harakatlanib, usul va o'yinning vaziyatiga bog'liq holda, qadam tashlab oldinga, orqaga, yon tomonga, sapchib, sakrab, yugurib, yiqilib turli harakatlarni amalga oshiradi. Bunda qadam tashlash va yugurish bilan qilinadigan harakatlar birmuncha yumshoq bo'lishi, yon tomonga qadamlashdan ko'p hollarda katta bo'lmagan masofani bosib o'tish bilan to'siq qo'yganda, hujum zarbasini qabul qilganda yoki to'siqdan o'z yo'nalishini o'zgartirib qaytgan to'pni qabul qilishda foydalanilishi o'rganildi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Usmonxo'jayev T.S., Tursunov O', Meliyeva X.A. Jismoniy tarbiya nazariyasi va uslubiyoti. O'quv qo'llanma. - T.: O'qituvchi. 2008. 168-b.
2. Меркушева А.Е.. Анализ мирового опыта поддержки инновационной деятельности// – Текст: непосредственный. Молодой ученый. 2017. 13-18 С.
3. Qodirov R.X.. Jismoniy tarbiya va sport faoliyatini ilmiy tadqiq qilish. Darslik. - Buxoro. Buxoro nashriyoti, 2020. 272-b.
4. Гогоберидзе А.Г., Солнцевой О.В. Дошкольная педагогика с основами методик воспитания и обучения. Учебник. 2-е изд. СПб.: Питер. 2016. 464 с.
5. Готовцев П.И. Долголетие и физическая культура. –М.: Физкультура и спорт. 1985. 112 с.
7. Холодов Ж.К., Кузнецов В.С. Теория и методика физического воспитания и спорта. Учебные пособие. 2-е изд., –М.: Академия. 2001. 481 с.
8. Xamrayev S.S. Sport to'garaklari orqali o'quvchilarning jismoniy madaniyatini rivojlantirish. Dissertatsiya. 2022. 141-b.

UO'K: 547.51:661.728.87

JISMONIY SIFATLARNI RIVOJLANTIRUVCHI ZAMONAVIY METODLAR VA ULARDAN FOYDALANISH

<https://zenodo.org/records/15336811>

Turg'untoshev Muxlisbek

Andijon davlat pedagogika instituti

Annotatsiya. *Maqolada bola yoshidagi sportchilarning jismoniy sifatlarini, ayniqsa, chaqqonlik, tezkorlik va egiluvchanlikni rivojlantirishning zamonaviy metodlari ilmiy asoslangan holda tahlil qilingan. Zamonaviy trening usullari – plyometrik mashqlar, ko'p funksiyali trenajyorlar, o'yin shaklidagi mashqlar hamda interaktiv texnologiyalarning samaradorligi haqida ma'lumot berilgan. Har bir jismoniy sifat uchun metodik tavsiyalar va amaliy mashqlar misollar bilan bayon qilingan. Maqolada taniqli professorlar va sport mutaxassislarining fikrlaridan iqtiboslar keltirilgan holda, yosh sportchilar bilan ishlashda ilmiy yondashuv muhimligi ta'kidlangan. Maqola jismoniy tarbiya sohasidagi talabalar, murabbiylar va yosh sportchilar bilan ishlovchi mutaxassislar uchun mo'ljallangan.*

Kalit so'zlar: *jismoniy sifatlar, chaqqonlik, tezkorlik, egiluvchanlik, bolalar sporti, plyometrik mashqlar, ko'p funksiyali trenajyorlar, funktsional trening, interaktiv texnologiyalar, harakatli o'yinlar, yosh sportchilar, metodik tavsiyalar, ilmiy yondashuv, koordinatsiya, reaksiya tezligi, sport pedagogikasi.*

Аннотация. *В статье дается научно обоснованный анализ современных методов развития физических качеств детей-спортсменов, особенно ловкости, быстроты и гибкости. Приведена информация об эффективности современных методов тренировки – плиометрических упражнений, многофункциональных тренажеров, игровых упражнений, интерактивных технологий. Методические рекомендации и практические упражнения по каждому физическому качеству описаны с примерами. В статье приводятся мнения видных профессоров и спортивных экспертов, подчеркивающие важность научного подхода в работе с молодыми спортсменами.*

Статья предназначена для студентов, тренеров и специалистов, работающих с юными спортсменами в сфере физического воспитания.

Ключевые слова: *физические качества, ловкость, быстрота, гибкость, детский спорт, плиометрические упражнения, многофункциональные тренажеры, функциональная тренировка, интерактивные технологии, подвижные игры, юные спортсмены, методические рекомендации, научный подход, координация, скорость реакции, спортивная педагогика.*

Abstract. *The article analyzes modern methods of developing children's athletes' physical qualities, especially agility, speed and flexibility, on a scientific basis. Modern teaching methods are presented - plyometric exercises, multifunctional training equipment, game-type exercises and the effectiveness of interactive technologies. Methodological recommendations and practical classes are described with examples for each physical quality. The article provides opinions of famous professors and sports experts and emphasizes the importance of a scientific approach in working with young athletes. The article is intended for students, coaches and specialists working with young athletes in the field of physical education.*

Key words: *physical qualities, agility, speed, flexibility, children's sports, plyometric exercises, multifunctional exercise machines, functional training, interactive technologies, outdoor games, young athletes, methodological recommendations, scientific approach, coordination, reaction speed, sports pedagogy.*

Bugungi kunda sport sohasida yosh avlodni sog'lom va har tomonlama barkamol etib tarbiyalashga alohida e'tibor qaratilmoqda. Ayniqsa, bolalar sporti uchun zamonaviy infratuzilma va metodikalar joriy etilayotgani natijasida O'zbekistonda 57 mingdan ortiq sport seksiyalariga 1,8 milliondan ziyod bola muntazam jalb etilgan. Prezidentimizning farmonlarida ham bolalarni jismoniy tarbiya va sportga zamonaviy shakl va uslublar asosida yo'naltirish, ularning yosh xususiyatlariga mos ilmiy asoslangan tizimlarni tatbiq etish vazifalari belgilangan. Jismoniy tarbiyada chaqqonlik (harakat tezkor muvofiqlashtirish qobiliyati), tezkorlik (harakatlarni katta tezlikda bajarish qobiliyati) va egiluvchanlik (bo'g'inlar harakatchanligi) muhim jismoniy sifatlar hisoblanadi. Ushbu maqolada bolalar yoshidagi sportchilarda aynan shu sifatlarni rivojlantirishga qaratilgan zamonaviy metodlar tahlil qilinadi. Xususan, plyometrik mashqlar, ko'p funktsiyali trenajyorlar (funktsional tayyorgarlik uskunalari), o'yin shaklidagi mashqlar va interaktiv texnologiyalardan foydalanish tajribasi yoritilib, har bir sifat uchun metodik tavsiyalar hamda amaliy mashqlarga misollar keltiriladi. Ilmiy manbalarga tayangan holda yondashuvlar sharhlanadi va taniqli olimlar fikrlariga tayangan iqtiboslar keltiriladi.

Zamonaviy sport treningida an'anaviy yondashuvlar yangi ilmiy kashfiyotlar va texnologiyalar bilan boyitilmoqda. Bolalarni tayyorlashda "bolalar kichkina, ular kattalardek emas" degan tamoyil keng qo'llanilmoqda - ya'ni ularni kattalarga mo'ljallangan dasturlar bilan emas, yoshga mos va qiziqarli shakllarda shug'ullantirish zarur. Mutaxassislar ta'kidlashicha, bolalar organizmi uzluksiz o'sish va rivojlanish holatida bo'lgani sababli, mashg'ulotlar mazmuni va uslubi kattalarnikidan farq qilishi lozim. Shu bois zamonaviy metodlar asosan bolalarga qiziq bo'lgan, ularning ko'p harakatlanishini ta'minlovchi va o'yinga asoslangan shakllardir.

Quyida bolalar sportchilarida jismoniy sifatlarni rivojlantirishda qo'llanilayotgan asosiy zamonaviy metodlar keltiriladi:

- Plyometrik mashqlar: Muskullar kuchini portlovchan tezlikda rivojlantiruvchi sakrash, irg'itish kabi mashqlar turi. Tadqiqotlarga ko'ra, plyometrik mashg'ulotlar 10-13 yosh bolalarda yugurish tezligini, tezkorlik va chaqqonlikni, shuningdek, sakrash kuchini sezilarli darajada oshiradi. Olimlar plyometrikani yosh sportchilar uchun xavfsiz va samarali deb e'tirof

etib, u orqali tezlik, sakrash uzoqligi kabi ko'rsatkichlar yaxshilanganini qayd etganlar. Bu mashqlar stretch-shrinking sikliga asoslanib, muskullarni "kauchuk tasma" singari cho'zib, so'ng kuch bilan qisqartirish printsipida ishlaydi. Yuriy Verxoshanskiy singari olimlar tomonidan ishlab chiqilgan plyometrika bugun ko'plab sport turlarida yoshlar tayyorgarligiga joriy etilgan.

- Ko'p funksiyali trenajyorlar va funktsional mashg'ulotlar: Zamonaviy sport zallarida bolalar uchun moslashtirilgan mini-trenajyorlar, masalan, osma tasma (TRX), balans platformalari, medbol va boshqa ko'p qirrali jihozlar qo'llanilmoqda. Bunday uskunalar yordamida bolalar bir vaqtning o'zida bir necha jismoniy sifatlarni (muvozanat, kuch, chaqqonlik) kompleks ravishda rivojlantirishi mumkin. Funktsional trening organizmning turli tizimlarini uyg'unlashtirib, real harakat faoliyatiga yaqin sharoitlarda mashq qilishni nazarda tutadi. Masalan, bolalar uchun mo'ljallangan polivalyut trenajyorda ular sakrash, sudrash, tortinish kabi elementlarni o'yinga moyil tarzda bajarib, chaqqonlik va kuchni birgalikda oshirishadi.

- O'yin shaklidagi mashqlar: Harakatli o'yinlar va musobaqalashuv elementlari bolalar uchun eng samarali va qiziqarli metodlardan biridir. Jozef Drabik kabi olimlar tadqiqotlarida 7-14 yosh oralig'ini harakat koordinatsiyasini rivojlantirish uchun "imkoniyatlar oynasi" deb. Shu sabab, bolalar mashg'ulotlariga iloji boricha ko'proq o'yinlar, musobaqaviy topshiriqlar kiritish tavsiya etiladi. Masalan, tezlikni rivojlantirish uchun estafeta o'yinlari, chaqqonlik uchun to'siqlardan iborat "sarguzasht yo'lakchasi" (polosa prepyatstviy) yoki "quvlashmachoq", egiluvchanlik uchun esa "twister" kabi o'yinlar kiritiladi. Harakatli sport o'yinlari ham chaqqonlikni kamol toptirishning a'lo usuli hisoblanadi - masalan, futbol, basketbol, tennis o'ynash jarayonida bola sezmasdan tezkor harakat qilish va yo'nalishni o'zgartirish qobiliyatini charxlaydi. Shu bois mutaxassislar: "Chaqqonlikni rivojlantirish uchun voleybol, basketbol, futbol, stol tennisi kabi o'yinlardan foydalanish maqsadga muvofiq, zero bu o'yinlar tezlik sifatini ham birvarayiga talab etadi", - deb ta'kidlashadi.

- Interaktiv texnologiyalar: Axborot texnologiyalari davrida bolalar o'yini va jismoniy faolligini oshirish uchun "exergames" deb ataluvchi interaktiv video-o'yinlardan foydalanish ommalashmoqda. "Kinect" yoki "Nintendo Wii" platformalaridagi harakatga sezgir o'yinlar bolalarni ekrandagi vazifalarni bajarayotib sakrash, yugurish, muvozanat saqlashga undaydi. Ilmiy tadqiqotlar natijasida shunday interaktiv mashg'ulotlar bolalarda nafaqat jismoniy tayyorgarlik va motorik ko'nikmalarni, balki kognitiv funksiyalarni ham yaxshilashini ko'rsatdi: masalan, 76% bolalarda exergame mashg'ulotlari muvofiqlashtiruvchi harakatlarni sezilarli ravishda rivojlantirgan. Shuningdek, yorug'lik signaliga asoslangan moslamalar (masalan, BlazePod kabi qurilmalar) orqali reaksiya va tezkorlikni rivojlantirish mumkin - bunday jihozlar yorug'lik orqali turg'unlikni buzib, bolani tez harakatlanishga va bir zumda qaror qabul qilishga o'rgatadi. Interaktiv metodlar mashg'ulotlarni o'yindek qiziqarli qilishga xizmat qiladi: bolalar ular orqali mashq qilayotganini ham unutib, zavq bilan harakatlanadi. Ilmiy manbalar exergaming turidagi mashg'ulotlar bolalarning jismoniy faolligini oshirib, ularni kognitiv jihatdan ham rivojlantirishini tasdiqlaydi [1].

Yuqoridagi zamonaviy yondashuvlar har biri alohida ahamiyatga ega bo'lsa-da, amaliyotda ular birgalikda qo'llanilib, har bir jismoniy sifadni har tomonlama rivojlantirishga harakat qilinadi. Keling, endi chaqqonlik, tezkorlik va egiluvchanlik sifatlarini alohida ko'rib chiqib, ularni oshirish bo'yicha eng samarali metod va mashqlar bilan tanishamiz.

Chaqqonlik (agility) - bu organizmning tezda yo'nalishni o'zgartirish, murakkab harakatlarni muvofiqlashtirish va harakat paytida muvozanatni saqlash qobiliyatidir.

Boshqacha aytganda, chaqqonlik harakatlar koordinatsiyasining yuqori darajada namoyon bo'lishidir. Bolalar sportida chaqqonlik katta ahamiyatga ega: ko'plab o'yin sport turlari (futbol, basketbol, tennis va h.k.)da muvaffaqiyatli ishtirok etish uchun bola chaqqon bo'lishi – ya'ni vaziyatga tez moslashib, reaksiyasini va yo'nalishini o'zgartira olishi lozim. Chaqqonlik nafaqat tezlikni, balki koordinatsiya va muvozanatni ham talab qiladi.

Chaqqonlikni rivojlantirish uchun tavsiyalar: Mutaxassislar chaqqonlikni oshirishda ko'p tarmoqli va yangi harakatlarni o'zlashtirish muhimligini aytadilar. Yangi va turli harakatlarni o'rganish markaziy asab tizimini rivojlantirib, harakat muvofiqlashtirish qobiliyatini oshiradi. J. Drabik tadqiqotiga ko'ra, 10–13 yosh bolalar chaqqonlikka oid mashqlarni o'zlashtirishga eng qobiliyatli bo'lib, bu davrdagi to'g'ri trening ularning keyingi sport yutuqlariga mustahkam zamin yaratadi.

Chaqqonlikni shakllantirishda quyidagi metodik yondashuvlar samarali hisoblanadi:

- Koordinatsion mashqlar: Bunga maxsus tezlik narvonchasi mashqlari, konuslar oralig'ida yugurish va shataklash kiradi. Masalan, yerga chizilgan yoki qo'yilgan kvadratchalar ichidan turli usullarda (bir oyoqda sakrab, yonbosh harakatlanib, orqaga qarab) tez yurib o'tish mashqi mayda harakatlarni tez va aniqlik bilan bajarishni o'rgatadi. Konuslar (yoki belgilangan nuqtalar) oralig'ida "ilgak chizib" yugurish mashqi esa bola chapga-o'nga keskin burilishni va harakat yo'nalishini o'zgartirishni mashq qiladi. Bu turdagi mashqlar bolaning oyoq-qo'l harakatlarini boshqarishini va muvozanatini yaxshilaydi.

- Harakatli o'yinlar va estafetalar: Yuqorida qayd etilganidek, o'yin formasi chaqqonlikni oshirishda juda foydali. Masalan, "Wacky Weave" deb nomlangan o'yin mashqida konuslar ziq qo'yilib, bola ular orasidan iloji boricha tez va epchil zikzak harakat bilan yugurib o'tishi kerak bo'ladi. Konuslar orasidagi masofa kamaytirilsa, mashq qiyinlashadi, ko'paytirilsa – osonlashadi, bu esa mashqni bola yoshi va darajasiga moslashtirishga imkon beradi. Shuningdek, bolalar o'rtasida "quvlab o'tish" o'yini – masofadan yugurib kelib raqibni quvib o'tish – chaqqonlikka oid raqobat ruhini oshiradi. Estafeta bellashuvlarida to'siqlar orqali yugurish, halqa ichidan o'tish, yerda yotgan arqon ustidan sakrash kabi elementlar kiritib, bolalarning harakat tezligi va koordinatsiyasini yaxshilash mumkin.

- Plyometrik chaqqonlik mashqlari: Plyometrika asosan kuch va tezlik uchun ishlatilsa-da, ba'zi plyometrik mashqlar chaqqonlikni ham rivojlantiradi. Yonbosh sakrashlar (lateral jumps) – masalan, kichik to'siq yoki chiziq ustidan chapga-o'nga ketma-ket sakrash – bolani tanasini tezda bir tarafdin ikkinchi tarafga ko'chirishga o'rgatadi. "Pogo hop" kabi ikki oyoqda ketma-ket chopqillash mashqi oyoqlardagi tezkor kuchni oshiradi va harakatlar ketma-ketligini yaxshilaydi. Bunday mashqlar chaqqonlikning muhim jihati – galma-gal kuch ishlatish va bo'shashtirish qobiliyatini rivojlantiradi, chunki bola sakrash paytida muskullarini taranglashtirib, qo'nishda bo'shashtiradi va yana tezda navbatdagi sakrashga tayyorlanadi.

- Reaksiya va qaror qabul qilish mashqlari: Chaqqonlik faqat jismoniy emas, balki kognitiv tezkorlikni ham o'z ichiga oladi – bola to'satdan o'zgarayotgan sharoitda qaysi tomonga va qanday harakat qilishni darhol hal qilishi lozim. Shu bois, mashg'ulotlarga reaksiya tezligini oshiruvchi topshiriqlar qo'shiladi. Masalan, murabbiy bolaga orqa tomonida turib tennis to'pi uloqtiradi – bola to'pni ko'rishi bilan chaqqonlik bilan yurib borib, yerga ikkinchi marta tushishidan oldin uni tutib olishi kerak. Bolalar bunday chaqiriq-mashqni juda qiziq deb bilishadi va u orqali ko'z-qo'l muvofiqligi hamda reaksiya tezligi sezilarli oshadi. Shuningdek, murabbiyning to'satdan bergan ovozli yoki vizual signaliga (masalan, hushtak chalishi, rangli bayroq ko'tarishi) ko'ra bolalar turli tomonga yugurishi yoki muayyan harakatni bajarishi

kerak bo'lgan mashqlar ham amalda qo'llanadi. Bunday "xaotik" mashg'ulotlar bolalarda nafaqat chaqqonlik, balki shijoat va topqirlikni ham tarbiyalaydi [2].

Zamonaviy tadqiqotlar bolalarda chaqqonlikni oshirish murakkab jarayon ekanini ta'kidlaydi. J.Loyd va J.Oliver kabi mutaxassislar yosh sportchilarda harakat ko'nikmalarini rivojlantirishda ularni hech qachon kattalar rejimida o'qitmaslik kerakligini, bolalar "kichik kattalar" emasligini alohida qayd etganlar. Jeremy Frisch (AQShdagi tajribali bolalar murabbiyi) shunday deydi: "Muayyan sportda katta bo'lishdan oldin, avvalo hamma yo'nalishda qobiliyatli bo'lgan sportchi bo'lish kerak. Bu esa bolalikda turli harakat ko'nikmalarini va koordinatsiyani rivojlantirishdan boshlanadi". Ya'ni, chaqqonlik kabi sifatlarni oshirish uchun bola avvalo umumiy harakat bazasiga ega bo'lishi, turli muvofiqlashtiruvchi mashqlarni o'zlashtirishi zarur. Shunda u keyinchalik sportga xos maxsus harakatlarni tezroq o'rganadi va muvaffaqiyatga erishadi. Xulosa qilib aytganda, chaqqonlikni rivojlantirishning asosiy yo'li – mashg'ulotlarni bir xil rutinga tushirmay, doimo yangi va rang-barang harakatlar bilan boyitish va bolalarda har bir mashqni qiziq o'yinga aylantira olishdir. Bu nafaqat ularning chaqqonligini, balki sportga bo'lgan muhabbati va motivatsiyasini ham oshiradi.

Tezkorlik (speed) – bu qisqa vaqtda masofani bosib o'tish yoki harakatni bajarish qobiliyati bo'lib, odatda yugurish tezligi va reaksiyon tezlik sifatida namoyon bo'ladi. Bolalar sportida tezkorlik ko'plab sport turlarining asosi sanaladi: masalan, yugurish bahslarida eng tez yugura olish, futbol va basketbolda raqibdan oldinroq harakatni amalga oshirish, kurash va jangovar sportlarda bir zumda reaksiyalash kabilar. Tezkorlik asosan uch omilga bog'liq: reaksiya vaqti, harakat amplitudasi va muskul kuchini tez safarbar etish. Yosh sportchilarda tezkorlikni oshirish o'ziga xos yondashuvni talab qiladi – chunki ularning organizmi hali rivojlanish jarayonida, jismoniy imkoniyatlari cheklangan va ortiqcha yuklama berish noto'g'ri [3].

Tezkorlikni rivojlantirish uchun tavsiyalar: Bolalarda tezlikni oshirish dastavval umumiy harakat ko'nikmalarini takomillashtirish bilan bog'liq. Taniqli mutaxassis Jeremy Frisch ta'kidlaganidek, bola avval yaxshi harakatlanishni o'rganishi – yugurishdan oldin muvozanatda turish, sakrash, egilish, chopqillash kabi asoslarni puxta egallashi lozim, shundan so'nggina chinakam tezlik sifati shakllanadi. Chindan ham, bolada yurish-turish va koordinatsiya qanchalik mukammal bo'lsa, uni tez yugurishga o'rgatish shunchalik oson bo'ladi. Shu sababdan ham 8–10 yosh atrofida bolalarning reaktiv qobiliyatlari (masalan, startga reaksiyasi, tez "portlash" qobiliyati) eng rivojlanadigan davr ekani qayd etilgan Quyidagi metodik usullar bolalarda tezkorlikni oshirishda qo'l keladi:

- Qisqa masofaga sprintlar: Bolalarga ortiqcha yuk bermasdan tezlikni oshirishning eng oddiy va tabiiy yo'li – bu qisqa masofalarda (10–30 metr) takroriy tez yugurish mashqlari. Masalan, 10 metrga maksimal tezlikda yugurish va to'liq dam olib (30–60 soniya) yana takrorlash. Bunday sprintlar orqali bola asosan portlovchan tezlikni rivojlantiradi. Murabbiylar avval 5–10 metrli sprintlardan boshlab, bola yoshi va tayyorgarligi ortgani sayin masofani 20–30 metrgacha uzaytirishni tavsiya etadilar. Sprint mashqlari davomida bola to'liq kuch bilan yugurib, so'ng yetarlicha tiklanishi muhim – chunki charchagan holatda takrorlash tezkorlik sifatining rivojlanishiga kam ta'sir qiladi. Tadqiqotlarda ham bolalarda plyometrik sakrashlarni kuch mashqlari bilan uyg'un qo'shganda, aynan yugurish tezligi eng yaxshi rivojlangani aniqlangan

- Texnika va qadam tashlash ustida ishlash: Tez yugurish uchun to'g'ri yugurish texnikasini shakllantirish lozim. Bolalarda bu ko'nikmani shakllantirish uchun turli yengil atletika drills – yuqori oyoq ko'tarib yugurish (yutilish), oraliqdan yugurish, tez tez qadam tashlash mashqlari qo'llanadi. Masalan, "pochta qadam" usulida bola belgilangan chiziqlar ustida tez-tez qadam bosib o'tadi; bu uning qadam chastotasini oshiradi. "Tizza ko'tarib yugurish" mashqi esa tizzalarni yuqoriga, ko'krakka yaqin olib yugurishni o'rgatadi, bu orqali keyinchalik uzun qadam tashlab yugurishga zamin yaratiladi. Shuningdek, qo'l harakatining to'g'ri bo'lishi (qo'lni tirsakdan bukib oldinga-orqaga siltash) tezlikka ta'sirini o'rgatish kerak – maxsus joyda joyida turib qo'l siltash mashqlari yoki yengil gantel bilan qo'lni siltab yugurish kabi usullar mavjud. Bunday texnik-taktil mashqlar bolaga yugurish paytida tanasini yaxlit tizim sifatida ishlatishni o'rgatadi.

- Plyometrik va kuchga oid tezlik mashqlari: Tezkorlikni rivojlantirishda portlovchan kuch muhim rol o'ynaydi (masalan, startda otilishi uchun). Shu bois 11–13 yoshdan boshlab yengil plyometrik mashqlar (masalan, quvvatli uzun sakrashlar, tepaga tik sakrashlar) hamda yengil qarshilikli yugurishlar qo'shilishi mumkin. Qarshilik bilan yugurish deganda, masalan, yengil parashyut yoki rezina tortqich bilan 10–15 metrga yugurish tushuniladi – bu usul oyoq mushaklarini mustahkamlab, odatdagi yugurishda tezlik oshishiga xizmat qiladi. Biroq qarshilik o'ta katta bo'lmasligi lozim, aks holda bola texnikasi buzilishi va ortiqcha zo'riqishi mumkin. Plyometrik mashqlardan "bounding" (ketma-ket uzun qadam-sakrashlar) tez yugurish uchun zarur bo'lgan qadam uzunligi va kuchini oshiradi. Ilmiy izlanishlarda plyometrik dastur natijasida o'smir sportchilarning 20 metrga yugurish va sakrash natijalari sezilarli yaxshilangani ko'rsatilgan. Shu sabab, mutaxassislar nazorati ostida plyometrikani bosqichma-bosqich kiritish foydali.

- Reaksiyon tezlikni oshirish mashqlari: Tezkorlikning muhim tarkibiy qismi – start reaksiyasi va harakatni boshlash tezligi. Bolalarda bu jihatni shakllantirish uchun mashqlarga turli signalga qarab yugurishlarni kiritish mumkin. Masalan, murabbiy yashil va qizil kartochkalarni ko'rsatadi – yashil paytida bola eng tez yuguradi, qizil paytida to'xtaydi (sevimli *"Qizil chiroq, yashil chiroq"* o'yini). Yoki "Kim chaqqon?" o'yinida to'satdan berilgan hushtak ishorasida bolalar bir yo'nalishda yugurib borib, belgilangan nishonga birinchi yetib kelishga harakat qilishadi. SimpliFaster platformasida keltirilgan murabbiylik tavsiyasida tennis to'pi bilan o'tkaziladigan reaksiya mashqi misol tariqasida ko'rsatilgan – bunda bola ko'z oldida to'satdan paydo bo'lgan harakatli ob'ektga (to'pga) darhol munosabat bildirishi va qisqa masofani ildam bosib o'tishi talab qilinadi. Shu tariqa, har bir mashqda bolaning bo'sh qimirlamay turgan holatdan tez harakatlanishga o'tishi (akseleratsiyasi) ustida ish olib boriladi. Bu start tezkorligini yaxshilaydi [4].

Tezkorlikni rivojlantirish masalasida ko'plab trener va tadqiqotchilar bolalarga nisbatan yondashuvni o'zgartirish kerakligini aytishadi. "Bolalar mini-kattalar emas, ular doimiy o'zgarishda bo'lgan fiziologiyaga ega", deb yozadi olimlar. Shu bois murabbiylar yosh sportchilarga ortiqcha tuzilgan qat'iy rejim va yuklamalardan ko'ra, ko'proq erkin harakat va o'yinni ruxsat berishlari kerakligi ta'kidlanadi. Jeremy Frisch bolalar bilan mashg'ulotlarda "fun faktor" – ya'ni qiziqarlilik eng muhim ekanini, qat'iy intizom va takroriy drillardan ko'ra ularni xilma-xil mashg'ulotlar bilan band etish tezlikka ham ijobiy ta'sir qilishini aytadi. Zero, bola qanchalik har xil harakatlarni bajarsa, uning umumiy jismoniy tayyorgarligi va tezligi shuncha ortadi. Avery Faigenbaum va Rhodri Lloyd kabi yetakchi olimlar ham ilmiy maqolalarda bolalarning maksimal tezlik imkoniyatlari yosh o'tishi bilan oshib borishini, biroq bolalikda

shakllantirilgan harakat madaniyati va tezkorlik ko'nikmalari ulg'ayganda yuqori natijalar ko'rsatishga zamin bo'lishini qayd etganlar. Xulosa o'rnida aytganda, bolalarda tezkorlikni oshirish uchun ularni to'g'ri texnika, muntazam sprint mashqlari va reaksiya o'yinlari bilan band etish, shu bilan birga, mashg'ulotlarni zavqli uslubda olib borish eng samarali yo'ldir.

Egiluvchanlik (flexibility) – bo'g'imlarning harakat hajmi, mushaklarning cho'zilish qobiliyati bilan belgilanadigan jismoniy sifat. Egiluvchanlik sportning deyarli barcha turlarida muhim ahamiyatga ega: u bajariladigan harakatlarning amplitudasini kengaytiradi, shikastlanishlarning oldini oladi va texnik mahoratni yaxshilaydi. Bolalar, ayniqsa maktabgacha yoshdagilar, odatda tug'ma yuqori egiluvchanlikka ega bo'ladilar – ularning bo'g'im va paylari elastik bo'lib, mushaklari ham hali qattiq emas. Biroq o'smirlik davriga o'tishda, gormonlar ta'siri va suyaklarning jadal o'sishi tufayli, egiluvchanlik kamayishi mumkin. Ilmiy manbalarda ta'kidlanishicha, qiz bolalar har doim o'g'il bolalarga qaraganda egiluvchanroq bo'lib, ayniqsa balog'atga yetish davrida farq sezilarli bo'ladi; o'g'il bolalarda esa suyak o'sishi bilan mushaklar nisbatan taranglashib, agar muntazam shug'ullanilmasa, egiluvchanlik darajasi pasayadi. Shu bois, bolalikning ilk yillaridanoq egiluvchanlikni saqlab qolish va rivojlantirishga e'tibor berish lozim.

Egiluvchanlikni rivojlantirish uchun tavsiyalar: Bolalarda egiluvchanlikni oshirishning asosiy usuli – cho'zilish mashqlari (stretching) ni muntazam bajarish. Bunda yodda tutish kerakki, bolalar bilan cho'zilish mashqlarini ehtiyotkorlik bilan, majburlamasdan bajarish lozim. AQSh Pediatriya Akademiyasi tavsiyalariga ko'ra, yosh sportchilar haftada kamida 3 marta cho'zilish mashqlarini bajarishlari kerak, lekin faqat tanani yaxshilab isinib olgandan keyin yoxud mashg'ulot oxirida bajarish zarur, chunki issiq mushak elastik va cho'zilishga tayyor bo'ladi. Bolalarga cho'zilayotganda o'zlarini noqulay yoki og'riq sezish darajasigacha majburlamaslik kerak – “sekin, bosqichma-bosqich cho'zilish, og'riqsiz” tamoyili amal qiladi. Kattalarga xos keskin (ballistik) harakatlar yoki juda uzoq ushlab turish bolalarga tavsiya etilmaydi. Buning o'rniga, egiluvchanlik mashqlarini bolalarga o'yin tarzida o'rgatish yaxshi samara beradi: masalan, “bog'dan sabzi sug'urish” yoki “daraxtdan olma terish” kabi tasviriy topshiriqlar orqali bolalar boshdan-oyoq cho'zilishadi va bu ularga qiziq tuyuladi [5].

Quyidagi metodik yondashuvlar egiluvchanlikni oshirishda qo'l keladi:

- Stati cho'zilish mashqlari: An'anaviy statik stretching mashqlarini bolalar bilan ham bajarish mumkin, faqat ularning davomiyligi qisqaroq va shakli moslashtirilgan bo'ladi. Masalan, oyoqni yerga cho'zib o'tirgan holda qo'llar bilan barmoqlarga yetishga harakat qilish, “splits”ga yaqin holatda oyoqlarni ikki tomonga yozish, qo'llarni yuqoriga ko'tarib tana yoniga egilish kabilar. Har bir holatda 10–15 soniya turish kifoya. Bu mashqlar mushak va paylarni asta-sekin cho'zib, bo'g'imlarning harakatchanligini oshiradi. Muhimi, bolaning to'g'ri nafas olishini va mushaklarini majburiy emas, iloji boricha erkin cho'zishini ta'minlash.

- Dinamik cho'zilish va harakatli mashqlar: Bolalarda uzun muddat bir holatda ushlab turish qiyin bo'lishi mumkin, shu sababli dinamik, ya'ni harakatdagi stretching samaraliroq bo'lishi mumkin. Masalan, qo'llarni aylantirish, boldir-mushaklarni cho'zish uchun yengil sakrashlar, son mushaklarini cho'zish uchun “mahmadon” yurish (tizzani ko'krakka tortib oldinga yurish) kabi mashqlarni o'yin tarzida o'tkazsa bo'ladi. Yoga elementlarini ham joriy etish mumkin – masalan, “mushuk” va “tuya” holatlari* (to'rt oyoqlab turib orqani bukish va egish) umurtqa pog'onasining egiluvchanligini oshiradi. Dinamik mashqlar qon aylanishini ham yaxshilab, mushaklarni harakat davomida cho'zadi, bu bolalar uchun tabiiyroq ko'rinadi.

- Gimnastika va akrobatika elementlari: Agar bola gimnastika yoki akrobatikaga qiziqsa, bunday mashg'ulotlar uning egiluvchanligini juda tez oshiradi. Gimnastik mashqlardan ko'prik yasash (ko'prikchadan turish), sharaf (shpagat) mashqlarini asta-sekin o'rgatish mumkin. Ko'prik qilish umurtqa va qo'l-panjaralar egiluvchanligini oshiradi (buni bosqichma-bosqich, masalan, fitbol ustida ko'prik shaklida egilish kabi usullar bilan boshlash mumkin). Bunday murakkab elementlar albatta mutaxassis nazorati ostida, xavfsizlik choralariga rioya qilgan holda o'rgatiladi. Akrobatik mashqlardan oldinga/orqaga dumalab tushish (kulis), qo'llab aylanish (koleso) kabi elementlar ham butun tanani cho'zadi va yengillashtiradi.

- Kun tartibida egiluvchanlikka e'tibor: Bolalar egiluvchanligini saqlash uchun uni kundalik hayotga singdirish muhim. Masalan, jismoniy tarbiya darslarida har safar 5 daqiqa cho'zilishga ajratish, uyqudan turganda yoki uxlash oldidan yengil tortilish mashqlari qilish foydali odat bo'la oladi. Bu mushaklarni bo'shashtirib, ertasi kun uchun tayyorlaydi. Bundan tashqari, bolalarning uzoq vaqt gadjetlar qarshisida harakatsiz o'tirib qolmasligini nazorat qilish lozim – aks holda mushaklar qisqarib qoladi va egiluvchanlik susayadi. Har 30-40 daqiqada turib cho'zilib olish, yengil badantarbiya qilish odatini shakllantirish kerakligi mutaxassislar tomonidan tavsiya etiladi [6].

Ilmiy nuqtai nazar: Ko'plab uzun muddatli rivojlanish modellari (masalan, LTAD – Uzluksiz sportchining rivojlanishi modeli) bolalikni egiluvchanlikni rivojlantirish uchun ayni muddao davr deb hisoblaydi. Ba'zi tadqiqotchilar 6–11 yosh oraliqini egiluvchanlikni rivojlantirish bo'yicha "kritik davr" deb ataganlar – bu paytda bola pay-mushak tizimi eng egiluvchan va cho'ziluvchan bo'ladi. Keyingi o'smirlikda mushaklar kuchayishi bilan egiluvchanlikni orttirish biroz qiyinlashadi. Yaqinda o'tkazilgan meta-tahlil natijalariga ko'ra, muntazam stretching mashqlari bolalarda ham, o'smirlarda ham bo'g'im harakatchanligini sezilarli oshiradi, lekin bolalar yuqori hajmdagi cho'zilish mashqlariga o'smirlarga qaraganda kattaroq javob qaytarishi kuzatilgan. Ya'ni, agar bola yoshligidanoq ko'proq cho'zilsa, uning egiluvchanligi o'smirlikka kelib ancha yuqori bo'ladi. Bundan xulosa qilish mumkinki, egiluvchanlik bo'yicha "imkoniyatlar oynasi"ni boy bermaslik uchun aynan maktabgacha va boshlang'ich yoshdayoq bu sifatu ko'nikmalarni shakllantirishga kirishish lozim. Anne Lindsay va Teresa Byington kabi bola salomatligi bo'yicha mutaxassislar ham bolalar bilan cho'zilish mashqlarini kundalik faoliyatga integratsiya qilishni, masalan, bolalarni o'yindan o'yinga o'tish paytida "cho'zilish"ga undovchi kichik topshiriqlar berib borishni maslahat beradilar [7].

Umuman olganda, bolalarda egiluvchanlikni rivojlantirish asta-sekinlik va muntazamlikni talab qiladi. Mashqlar majmuasi har bir mashg'ulotda bir necha asosiy mushak guruhlarini cho'zishni qamrab olishi kerak (oyoq, bel, orqa, qo'l va bo'yin uchun). Eng asosiysi, bola bu mashqlarni zo'riqmay bajarsin va ulardan rohat olsin – shundagina egiluvchanlik mashg'ulotlari samarasini beradi. Egiluvchan bolaning yurish-turishi yengil bo'ladi, boshqa jismoniy mashqlarni bajarishi ham osonlashadi.

Yosh sportchilarda chaqqonlik, tezkorlik va egiluvchanlik kabi jismoniy sifatlarni rivojlantirish – zamonaviy sport pedagogikasining ustuvor yo'nalishlaridan biri. Yuqorida ko'rib chiqilganidek, bugungi kunda bu sifatlarni oshirish uchun innovatsion va ilmiy yondashuvlar qo'llanilmoqda: plyometrik mashqlar yordamida bolalarning kuch va tezlik imkoniyatlari oshirilmoqda, funktsional trenajyorlar orqali harakatlar turli fazalarda mustahkamlanmoqda, o'yin va interaktiv mashqlar orqali esa jarayon qiziqarli qilinib, bolalarning rag'batini orttirilmoqda. Taniqli pedagog-olimlar ta'kidlaganidek, mashg'ulotlar bolalar uchun qiziqarli va mazmunli bo'lsa, ular jismoniy tarbiyaga butun qalbi bilan beriladi.

Maqola davomida har bir sifat bo'yicha alohida tavsiyalar berildi. Yakuniy tavsiyalarni quyidagicha jamlashimiz mumkin:

- Mashg'ulotlarni rejali, lekin moslashuvchan qiling: Har bir sifat uchun hafta davomida ma'lum kunlarni ajratib, maqsadli mashqlarni bajartiring (masalan, dushanba – chaqqonlik, chorshanba – tezkorlik, juma – egiluvchanlikka e'tibor). Shu bilan birga, bola holatiga qarab yuklamani moslang, zeriksa – yangi o'yin kiriting, charchasa – dam bering. Murabbiy nazorati doimiy bo'lsin, ammo ortiqcha zo'riqtirmasin.

- Ko'p qirrali yondashing: Bir mashg'ulot doirasida bir necha sifatni uyg'un rivojlantiruvchi mashqlar qo'shing. Masalan, to'siqlar osha yugurish (chaqqonlik + tezlik), gimnastika o'yini (egiluvchanlik + chaqqonlik) yoki sakrab to'p tutish (tezlik + koordinatsiya) singari kombinatsiyalarni qo'llang. Bu bolaning umumiy sport mahoratini oshiradi va bir xil mashqdan zerikishining oldini oladi

- Yosh va individual xususiyatlarni hisobga oling: Har bir bola jismoniy rivojlanishi har xil bo'lishi mumkin (biologik yoshi, tayyorgarlik darajasi). Shuning uchun, mashqlarni yoshi kichik bolalarga soddalashtirilgan variantda, kattaroq va malakaliroqlarga esa qiyinlashtirilgan shaklda taklif qiling. Masalan, 8 yoshli bola 5 m masofada sprint qilsa, 12 yoshli bola uchun 15 m ga chiqaring. Plyometrik sakrashlarda ham yoshi kichiklarga ikki oyoqda yengil sakrashlar, kattalarga bir oyoq bilan chuqur o'tirib sakrashlar berilishi mumkin

- Texnikaga o'rgatish va nazorat qilish: Tezlik va chaqqonlik mashqlarida texnikani to'g'ri bajarish ustida ishleng. Buning uchun mashqni sekin sur'atda ko'rsatib, keyin tezlashtiring. Masalan, chaqqonlik narvonidan avval sekin qadam tashlab, keyin tez harakatga o'ting. Shuningdek, cho'zilish mashqlarida bolaga qanday nafas olish, qaysi mushakni his qilish kerakligini tushuntiring. To'g'ri texnika kamida yuqori jismoniy sifatlar kabi ahamiyatli, chunki u samaradorlikni oshiradi va jarohlardan saqlaydi.

- Motivatsiya va qiziqishni yuqori ushlab turing: Bolalarni doimo ruhlantirib boring. Kichik yutuqlarini maqtang, raqobatni sog'lom tarzda tashkil qiling. Mashg'ulotlarni monoton holga keltirmang – “har bir mashg'ulot – kashfiyot” tamoyiliga amal qiling, yangi o'yinlar, noan'anaviy usullar joriy eting. Masalan, vaqti-vaqti bilan “Kim chaqqon?” estafetasi yoki “Eng yaxshi gimnast” mini-musobaqasi o'tkazing. Bu bilan bolalar bir-biridan ham o'rganadi va rag'batlanadi [8].

Bolalik davri – bu jismoniy sifatlarni rivojlantirish uchun eng qulay palladir. Chaqqonlik, tezkorlik va egiluvchanlikni zamonaviy metodlar yordamida tarbiyalash nafaqat yuqori sport natijalariga erishishga, balki bolalarning sog'lom ulg'ayishiga, har tomonlama barkamol bo'lishiga xizmat qiladi. Ilmiy tadqiqotlar va yetuk murabbiylar tajribasi ko'rsatmoqdaki, agar mashg'ulotlar ilmiy yondashuv va bolalarga xos ijodkorlik bilan olib borilsa, yosh sportchilarning muvaffaqiyati tezroq va barqaror bo'ladi. Demak, bugungi murabbiy va o'qituvchilar oldida turgan vazifa – jismoniy tarbiya mashg'ulotlarini zerikarli majburiyatga emas, balki bolalar intiqlik bilan kutadigan, zavq-shavqqa to'la mashg'ulotlarga aylantirishdir. Shundagina biz kelajak avlodning sog'lom, chaqqon, cha'qqon (tezkor) va egiluvchan bo'lib ulg'ayishiga erishamiz. Bu esa xalqimiz genofondining sog'lomligi va sport sohasidagi yutuqlarning uzluksizligini ta'minlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mark Roozen, “Jumping to New Performance Levels: Plyometric Training for Youth”. Stack.com, 2024 ([Jumping to New Performance Levels: Plyometric Training for Youth - stack]

2. Jismoniy sifatlarni tarbiyalash uslubiyati. O'quv qo'llanma. Azkurs.org saytidagi material. Jismoniy sifatlarni va ularning mohiyati. Chaqqonlik va uni tarbiyalash usuliyati.
3. Jeremy Frisch, "The Myth of Speed Training and the Young Athlete". SimpliFaster, 2021 ([The Myth of Speed Training and the Young Athlete])
4. Archives of Public Health, "Effects of exergaming on executive functions of children: a systematic review...", 2023
5. Anne R. Lindsay, Teresa Byington, Flexibility: Reach for the Stars!" University of Nevada Cooperative Extension, 2020
6. Rhodri S. Lloyd & Jon L. Oliver, "Youth Physical Development Model (YPDM)", 2012
7. Avery D. Faigenbaum et al., "NSCA Position Statement on Youth Resistance Training", 2009
8. Marathon Kids.org, "Six Fun PE Agility Games for Kids", 2021 Six Fun PE Agility Games for Kids and Grownups Alike

UO'K: 37.037.1:78

**INNOVATSION TEXNLOGIYALAR VOSITASIDA MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTLARI
MUSIQA MASHG'ULOTLARINI TASHKILLASHTIRISH**

<https://zenodo.org/records/15336815>

Xodjayev Xushnubek Abiddinovich
Andijon davlat pedagogika instituti

Annotatsiya. *Ushbu maqolada hozirgi kunda axborot-kommunikatsiya texnologiyalari hayotning barcha sohalariga, shu jumladan, ta'lim tizimiga ham keng joriy etilmoqda. Maktabgacha ta'limda ham innovatsion texnologiyalardan oqilona foydalanish, ta'lim-tarbiya jarayonining sifatini oshirish, bolalarning qiziqishlarini inobatga olgan holda, darslarni yanada samarali tashkil etishga yordam beradi. Ayniqsa, musiqa mashg'ulotlarida innovatsion texnologiyalardan foydalanish, bolalarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish, ularning musiqa olamiga bo'lgan qiziqishlarini oshirishda muhim ahamiyat kasb etishi xususida so'z boradi.*

Kalit so'zlar: *musiqa mashg'ulotlari, multimedia, audio va video materiallar, ritmika, musiqa, sezgirlik, texnologiya, axborot-kommunikatsiya, psixofizik, improvizatsiya.*

Аннотация. *В статье рассматривается тот факт, что в настоящее время информационно-коммуникационные технологии широко внедряются во все сферы жизни, в том числе и в систему образования. Рациональное использование инновационных технологий в дошкольном образовании также позволяет повысить качество образовательного процесса, учесть интересы детей, более эффективно организовать занятия. В частности, использование инновационных технологий на уроках музыки имеет важное значение для развития творческих способностей детей и повышения их интереса к миру музыки.*

Ключевые слова: *уроки музыки, мультимедиа, аудио- и видеоматериалы, ритмика, музыка, чувствительность, технология, информация и коммуникация, психофизический, импровизация.*

Abstract. *This article; Currently, information and communication technologies are widely introduced into all spheres of life, including the education system. The rational use of innovative technologies in preschool education helps to improve the quality of the educational process, to organize lessons more effectively, taking into account the interests of children. In particular, the use of innovative technologies in music lessons is of great importance in developing children's creative abilities and increasing their interest in the world of music.*

Keywords: *music lessons, multimedia, audio and video materials, rhythmic, music, sensitivity, technology, information and communication, psychophysical, improvisation.*

Musiqa bolalarning alohida quvonch manbai bo'lib, musiqa mashg'ulotlarida turli xil pedagogik usullardan foydalanish bolalarni erta musiqiy tarbiyalashning eng muhim vazifasini - musiqiylikning etakchi komponentini shakllantirish - musiqaga hissiy sezgirlikni rivojlantirishni hal qiladi. Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarning musiqiy ta'limini

